

RELAÇÃO ENTRE A DEFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E À SAÚDE PÚBLICA EM BELO JARDIM-PE

RELACIÓN ENTRE LA DEFICIENCIA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA SALUD PÚBLICA EN BELO JARDIM-PE

RELATION BETWEEN SEWAGE SYSTEM DEFICIENCY AND PUBLIC HEALTH IN BELO JARDIM-PE

Thaise de Souza Santos¹, Thamires Carolayne Cavalcanti Moura², Elizabeth Amaral Pastich Gonçalves³ e Anderson Luiz Ribeiro de Paiva⁴.

¹Mestranda, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, thaise.santos@ufpe.br, 0009-0004-4009-8249;

²Doutoranda, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, thamires.cavalcanti@ufpe.br, 0000-0003-4762-3849;

³Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, elizabeth.goncalve@ufpe.br, 0000-0003-1586-1375;

⁴Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, anderson.paiva@ufpe.br, 0000-0003-3475-1454.

Eixo Temático 10 – Saúde pública e controle de vetores
Relação entre qualidade da água e doenças de veiculação hídrica.

*Eje temático 10 – Salud pública y control de vectores
Relación entre la calidad del agua y las enfermedades transmitidas por el agua*

*Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control
Relationship between Water Quality and Waterborne Diseases*

RESUMO

O saneamento básico é um dos pilares da saúde pública e da sustentabilidade ambiental, abrangendo abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Apesar do marco regulatório estabelecido pelas Leis nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020, o Brasil ainda enfrenta desigualdades significativas na universalização desses serviços, sobretudo em municípios de médio e pequeno porte. Nesse contexto, este estudo analisou a situação do saneamento, da qualidade da água e da saúde pública em Belo Jardim – PE, buscando identificar correlações entre infraestrutura sanitária deficiente, contaminação hídrica e doenças de veiculação hídrica. A pesquisa adotou abordagem descritiva e exploratória, utilizando dados secundários de fontes oficiais. As informações sobre abastecimento e esgotamento sanitário foram obtidas no SNIS (2023) e no IBGE (2024). Os indicadores epidemiológicos derivaram do DATASUS (2023), enquanto os parâmetros de qualidade da água foram coletados na estação de monitoramento 39339950 do rio Bitury, disponibilizados pela ANA, referentes a 2012, 2013 e 2019. Foram analisados dados de cobertura de serviços, taxa de internações e óbitos, a densidade de *Escherichia coli* e valores do Índice de Qualidade da Água (IQA). Os resultados mostraram que, embora a universalização do abastecimento de água tenha sido alcançada (80.308 habitantes atendidos), apenas 66% da população dispunham de coleta de esgoto, deixando mais de 25 mil pessoas expostas a ambientes insalubres. Em 2023, registraram-se 23 internações por doenças relacionadas à falta de saneamento (2,82/10 mil hab.) e taxa de mortalidade de 0,49/10 mil hab., com predominância de doenças gastrointestinais infecciosas e leptospirose. No monitoramento da água, observou-se aumento expressivo da concentração de *E. coli*, de 42 NMP/100 mL em

2012 para 4.475,75 NMP/100 mL em 2019, ultrapassando o limite legal da Resolução CONAMA nº 357/2005, ainda que o IQA tenha permanecido classificado como “Boa”. Conclui-se que a deficiência na coleta e tratamento de esgoto compromete tanto a saúde coletiva quanto a qualidade ambiental de Belo Jardim. Reforça-se a necessidade de ampliar a infraestrutura sanitária, adotar parâmetros mais sensíveis de monitoramento microbiológico e integrar políticas de saneamento, saúde e educação ambiental, visando à redução de riscos e à promoção da sustentabilidade.

Palavras-chave: Saneamento básico, Qualidade de água, Doenças de veiculação hídrica, Saúde Pública

RESÚMEN

El saneamiento básico constituye uno de los pilares de la salud pública y de la sostenibilidad ambiental, abarcando el suministro de agua potable, la recolección y el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos sólidos y el drenaje urbano. A pesar del marco regulatorio establecido por las Leyes nº 11.445/2007 y nº 14.026/2020, Brasil aún enfrenta desigualdades significativas en la universalización de estos servicios, especialmente en municipios de mediano y pequeño porte. En este contexto, el presente estudio analizó la situación del saneamiento, de la calidad del agua y de la salud pública en Belo Jardim – PE, con el objetivo de identificar correlaciones entre infraestructura sanitaria deficiente, contaminación hídrica y enfermedades de transmisión hídrica. La investigación adoptó un enfoque descriptivo y exploratorio, utilizando datos secundarios de fuentes oficiales. La información sobre abastecimiento de agua y recolección de aguas residuales se obtuvo del SNIS (2023) y del IBGE (2024). Los indicadores epidemiológicos se extrajeron del DATASUS (2023), mientras que los parámetros de calidad del agua fueron recopilados en la estación de monitoreo 39339950 del río Bitury, disponible en la ANA, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2019. Se analizaron datos de cobertura de servicios, tasas de hospitalización y mortalidad, así como concentraciones de *Escherichia coli* y valores del Índice de Calidad del Agua (IQA). Los resultados mostraron que, aunque se alcanzó la universalización del acceso al agua tratada (80.308 habitantes atendidos), solo el 66% de la población contaba con recolección de aguas residuales, dejando a más de 25.000 personas expuestas a condiciones insalubres. En 2023, se registraron 23 hospitalizaciones por enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento (2,82/10.000 hab.) y una tasa de mortalidad de 0,49/10.000 hab., con predominio de enfermedades gastrointestinales infecciosas y leptospirosis. El monitoreo del agua reveló un aumento significativo en las concentraciones de *E. coli*, de 42 NMP/100 mL en 2012 a 4.475,75 NMP/100 mL en 2019, superando el límite legal establecido por la Resolución CONAMA nº 357/2005, aunque el IQA se mantuvo clasificado como “Bueno.” Se concluye que la deficiencia en la recolección y el tratamiento de aguas residuales compromete tanto la salud colectiva como la calidad ambiental de Belo Jardim. Se refuerza la necesidad de ampliar la infraestructura de saneamiento, adoptar parámetros más sensibles de monitoreo microbiológico e integrar políticas de saneamiento, salud y educación ambiental, con el fin de reducir riesgos y promover la sostenibilidad.

Palabras clave: Saneamiento básico, Calidad del agua, Enfermedades de transmisión hídrica, Salud pública

ABSTRACT

Basic sanitation is one of the pillars of public health and environmental sustainability, encompassing the supply of drinking water, sewage collection and treatment, solid waste management, and urban drainage. Despite the regulatory framework established by Laws No. 11,445/2007 and No. 14,026/2020, Brazil still faces significant inequalities in the universalization of these services, especially in medium and small municipalities. In this context, this study analyzed the situation of sanitation, water quality, and public health in Belo Jardim – PE, seeking to identify correlations between deficient sanitation infrastructure, water contamination, and waterborne diseases. The research adopted a descriptive and exploratory approach, using secondary data from official sources. Information on water supply and sewage collection was obtained from SNIS (2023) and IBGE (2024). Epidemiological indicators were extracted from DATASUS (2023), while water quality parameters were collected at monitoring station 39339950 of the Bitury river, made available by ANA, for the years 2012, 2013, and 2019. Data analyzed included service coverage, hospitalization and mortality rates, as well as *Escherichia coli* concentrations and Water Quality Index (IQA) values. The results showed that, although universal access to treated water has been achieved (80,308 inhabitants served), only 66% of the population had sewage collection, leaving over 25,000 people exposed to unsanitary conditions. In 2023, there were 23 hospitalizations for sanitation-related diseases (2.82/10,000 inhab.) and a mortality rate of 0.49/10,000 inhab., with a predominance of infectious gastrointestinal diseases and leptospirosis. Water monitoring revealed a sharp increase in *E. coli* concentrations, from 42 MPN/100 mL in 2012 to 4,475.75 MPN/100 mL in 2019, exceeding the legal limit established by CONAMA Resolution No. 357/2005, even though the IQA remained classified as “Good”. It is concluded that the deficiency in sewage collection and treatment compromises both collective health and the environmental quality of Belo Jardim. It is necessary to expand sanitation infrastructure, adopt more sensitive microbiological monitoring parameters, and integrate sanitation, health, and environmental education policies to reduce risks and promote sustainability.

Keywords: Basic sanitation, Water quality, Waterborne diseases, Public health

INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, atualizada pelo novo marco legal do saneamento (Lei nº 14.026/2020), o conjunto de serviços de saneamento básico abrange o abastecimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto sanitário, a drenagem urbana e a gestão de resíduos sólidos (Brasil, 2020). A oferta adequada e universal desses serviços está diretamente relacionada à melhoria da qualidade de vida da população, influenciando o desenvolvimento ou o declínio de civilizações (Vitor *et al.*, 2021).

Contudo, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos para a universalização, sobretudo em regiões historicamente negligenciadas por políticas públicas estruturantes.

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), milhões de brasileiros vivem sem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto, perpetuando ciclos de pobreza e favorecendo a disseminação de doenças de veiculação hídrica, como diarreias, hepatites virais e leptospirose (Ministério das Cidades, 2023; Oliveira *et al.*, 2025; WHO, 2023).

Ambientes com esgoto a céu aberto, águas contaminadas e descarte inadequado de resíduos favorecem a disseminação de agentes patogênicos e elevam os riscos de surtos e endemias (WHO, 2023). A ausência de políticas efetivas de controle ambiental e o monitoramento deficiente da qualidade da água agravam ainda mais esse cenário, especialmente em municípios de médio e pequeno porte, onde muitas vezes há carência de recursos técnicos, financeiros e humanos para implementar ações preventivas e corretivas (Vitor *et al.*, 2021).

Rios, lagos e mananciais frequentemente sofrem com o lançamento irregular de esgotos domésticos e efluentes industriais, resultando na degradação dos ecossistemas aquáticos e na perda de serviços ambientais. O monitoramento de parâmetros microbiológicos, como a presença de *Escherichia coli*, e de índices compostos como o Índice de Qualidade da Água (IQA), fornece subsídios técnicos importantes para a análise de riscos ambientais e para a formulação de políticas públicas sustentáveis (CETESB, 2017; Hadam, 2024).

Nesse contexto, compreender a situação dos serviços de saneamento e seus impactos na saúde e no ambiente urbano é fundamental. Abordagens integradas entre infraestrutura, indicadores epidemiológicos e monitoramento ambiental permitem identificar vulnerabilidades e orientar ações de planejamento, recursos e políticas de saneamento e saúde ambiental (Amaral; Gomes, 2023).

Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar a situação do esgotamento, da qualidade da água e da saúde pública em Belo Jardim – PE, buscando compreender as correlações entre deficiência no esgotamento sanitário, contaminação hídrica e doenças de veiculação hídrica. Com base em dados secundários de fontes oficiais, propõe-se uma discussão crítica sobre os impactos do saneamento na saúde coletiva e na sustentabilidade ambiental local.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo adotou uma abordagem descritiva e exploratória, com foco na análise

integrada de dados secundários sobre saneamento básico, saúde pública e qualidade da água no município de Belo Jardim – PE. A metodologia foi estruturada em três eixos temáticos: infraestrutura sanitária, indicadores epidemiológicos e parâmetros de qualidade ambiental da água.

As informações sobre acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto foram obtidas a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2023 (Ministério das Cidades, 2023). Os dados populacionais foram extraídos das estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2024 (IBGE, 2024). Para contextualização socioeconômica, foi utilizado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), fornecido pelo Atlas Brasil (PNUD; IPEA; FJP, 2010).

Os dados epidemiológicos foram extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), especificamente das bases de dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) (Ministério da Saúde, 2023). Foram analisadas a taxa de internações e óbitos por doenças de veiculação hídrica em 2023, bem como os tipos mais frequentes de doenças relacionadas ao saneamento inadequado.

Foram utilizados dados históricos da estação de monitoramento 39339950, localizada no Rio Bitury, em Belo Jardim, disponibilizados pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) através da plataforma da Agência Nacional de Águas (ANA, 2025). Foram analisadas as médias anuais de coliformes termotolerantes (*Escherichia coli*), o Índice de Qualidade da Água (IQA) e sua respectiva classificação. Os anos disponíveis com dados completos foram 2012, 2013 e 2019. Os resultados foram discutidos com base em indicadores oficiais e nos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que define as classes e usos dos corpos d'água (CONAMA, 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar do avanço observado na universalização do abastecimento de água tratada — com 80.308 pessoas atendidas em 2023, conforme dados do SNIS (Tabela 1), a cobertura da coleta de esgoto ainda é limitada, atingindo apenas 66% da população. Isso implica que mais de 25 mil habitantes permanecem sem acesso adequado ao serviço, sendo potencialmente expostos a ambientes insalubres e à contaminação fecal. Diversas cidades brasileiras de

pequeno porte passam por isso, 65,7% dos municípios brasileiros indicaram a existência de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), mas, apenas 40,7% tiveram seus respectivos planos localizados (Amaral; Gomes, 2023).

Tabela 1. Dados populacionais e de esgotamento sanitário no município de Belo Jardim – PE.

Indicador	Dados	Fonte	Data
População total	83.647 pessoas	IBGE	Estimativa de 2024
População total que mora em domicílios com acesso à água tratada	80.308 pessoas	SNIS	2023
População total que mora em domicílios sem acesso à água tratada	0	SNIS	2023
População total que mora em domicílios com acesso ao serviço de coleta de esgoto	55.100 pessoas	SNIS	2023
Tratamento do Esgoto Coletado	800.000 m ³	SNIS	2023
População total que mora em domicílios sem acesso ao serviço de coleta de esgoto	25.208 pessoas	SNIS	2023
IDH-M do Município	0,629	Atlas Brasil	2010

Fonte: IBGE (2024); Ministério das Cidades (2023); PNUD, IPEA, FJP (2013).

A insuficiência no sistema de esgotamento sanitário repercute diretamente na saúde pública local (Jiménez-Rodríguez *et al.*, 2022; Salvo *et al.*, 2022; Kubota; Orfão, 2023). Segundo dados do Ministério da Saúde (2023) (Tabela 2), em 2023 foram registradas 23 internações por doenças associadas à falta de saneamento, com uma taxa de incidência de 2,82 internações por 10 mil habitantes. Destacam-se, entre as enfermidades predominantes, as doenças gastrointestinais infecciosas e a leptospirose, ambas com etiologia relacionada ao contato com água ou solo contaminados por fezes humanas ou animais (Casanovas-Massana *et al.*, 2018; Lanrewaju *et al.*, 2022). Além disso, a taxa de óbitos por doenças gastrointestinais alcançou 0,49 por 10 mil habitantes, o que, embora relativamente baixo, reforça a gravidade das exposições ambientais contínuas.

Complementarmente, os dados de qualidade da água coletados no rio Bitury (Tabela 3) fornecidos pela ANA (2025), na estação 39339950, demonstram uma deterioração progressiva no parâmetro microbiológico ao longo do tempo. A média de *E. coli* foi de 42

NMP/100 mL em 2012, elevando-se para 364,33 NMP/100 mL em 2013 e alcançando o valor crítico de 4.475,75 NMP/100 mL em 2019. Esses níveis de contaminação excedem largamente os padrões recomendados para usos múltiplos da água, segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece o limite de 1.000 NMP/100 mL para corpos d'água Classe 2. Embora o IQA tenha se mantido na faixa "Boa" em 2013 e 2019, principalmente pelo ponto de monitoramento ser a montante da barragem Eng. Severino Guerra, relativamente longe do centro urbano. Devido ao índice ser um somatório de parâmetros e seus respectivos pesos, direcionando pesos mais altos para oxigênio dissolvido, pH e a presença de coliformes termotolerantes, é possível que os parâmetros citados podem ter aumentado o valor do índice e não ser suficientemente sensível para captar a real ameaça microbiológica à saúde.

Tabela 2. Dados de saúde pública em 2023 no município de Belo Jardim – PE.

Indicador	Dados
Taxa de incidência de internações por doenças associadas à falta de saneamento (Internações por 10 mil habitantes)	2,82
Internações por doenças associadas à falta de saneamento (Número de internações)	23
Taxa de óbitos por doenças gastrointestinais infecciosas na população total (Óbitos por 10 mil habitantes)	0,49
Doenças de Veiculação Hídrica mais frequentes	gastrointestinais infecciosas e leptospirose

Fonte: Ministério da Saúde (2023).

Tabela 3. Dados de *E. Coli.* e IQA entre os anos de 2001 e 2020 da estação 39339950 no Rio Bitury, Belo Jardim – PE.

Ano	Nº de amostras coletadas	Entidade	Média de <i>E. Coli.</i> (NMP/100 mL)	Média IQA	Classificação IQA
2012	9	CPRH	42,00	84,76	Ótima
2013			364,33	66,86	Boa
2019			4475,75	63,37	Boa

Fonte: ANA (2025).

doutorado à segunda autora (processo 1900-3.01/24). Os autores agradecem à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio financeiro para participação no evento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 2025. Dados de Qualidade da Água – Estação 39339950: Rio Bitury, Belo Jardim – PE. Brasília: ANA. <https://www.snirh.gov.br/hidroweb/>
- Amaral, Bruna Elói do, e Uende Aparecida Figueiredo Gomes. 2023. “The Panorama of Municipal Basic Sanitation Plans in Brazil.” *Engenharia Sanitária e Ambiental* 28: e20230037. <https://doi.org/10.1590/S1413-415220230037>
- Brasil. 2020. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020: Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984/2000, entre outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 jul. 2020. <https://www.in.gov.br/>
- Casanovas-Massana, Alessandro, Sebastian Andrada, Eder C. B. Santos, Andrea Ribeiro, Flavia M. Costa, e Antonio I. Ko. 2018. “Spatial and Temporal Dynamics of Pathogenic *Leptospira* in Surface Waters from the Urban Slum Environment.” *Water Research* 130: 176–84.
- Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). 2017. Apêndice D – Índices de Qualidade das Águas. In *Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo*. São Paulo: CETESB, novembro 2017. <https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/Apendice-D-Indices-de-Qualidade-das-Aguas.pdf>
- CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 2005. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005: Classificação dos Corpos de Água e Diretrizes Ambientais. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. <https://www.in.gov.br/>
- Hadam, Natasha Berendonk, R. B. da Silva, Elvira Carvajal, e Adriana Sotero-Martins. 2024. “A Decay of Pathogens (Indicator of *Escherichia coli* and *Salmonella* spp.) in Soil Due to the Application of Reuse Water.” *Ambiente & Água – An Interdisciplinary Journal of Applied Science* 19: 1–12.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2024. Estimativas da População Residente no Brasil e Unidades da Federação em 1º de Julho de 2024. Rio de Janeiro: IBGE. <https://www.ibge.gov.br/>
- Jiménez-Rodríguez, María G., Eduardo Gutiérrez-Casado, José S. Valdés-García, e Francisco Rodríguez-Ruiz. 2022. “Biosensors for the Detection of Disease Outbreaks through Wastewater-Based Epidemiology.” *TrAC Trends in Analytical Chemistry* 155: 1–13.
- Kubota, Luma Akemi de Azevedo, e Nathalia Halax Orfão. 2023. “Doenças de Veiculação

- Hídrica: Uma Análise do Perfil a partir da Literatura.” *Research, Society and Development* 12 (11): e105121143756. <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i11.43756>
- Lanrewaju, Adedayo Ayodeji, Abimbola Motunrayo Enitan-Folami, Saheed Sabiu, Joshua Nosa Edokpayi, e Feroz Mahomed Swalaha. 2022. “Global Public Health Implications of Human Exposure to Viral Contaminated Water.” *Frontiers in Microbiology* 13: 981896. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.981896>
- Ministério das Cidades (Brasil). 2023. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos (SNIS). Brasília: Secretaria Nacional de Saneamento. <https://www.gov.br/cidades/snis/>
- Ministério da Saúde (Brasil). 2023. Departamento de Informática do SUS – DATASUS. Brasília: Ministério da Saúde. <http://www.datasus.gov.br/>
- Oliveira, Ana Carolina Donda, Ana Paula Fontana, Antônio Pires Freire, Daiany de Almeida Araújo, Gislaíne Leão Parreira, Hellane Lima dos Santos, Lara Cândida de Sousa Machado, et al. 2025. “Doenças de veiculação hídrica e qualidade da água: evidências para a integração entre políticas públicas e vigilância.” *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana* 23 (6): 1–21. <https://doi.org/10.55905/oelv23n6-080>
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e Fundação João Pinheiro (FJP). 2013. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Brasília. <http://www.atlasbrasil.org.br/>
- Salvo, Marco, Roberto La Rosa, Laura Suffredini, e Giorgio Donia. 2022. “One-Year Surveillance of SARS-CoV-2 and Rotavirus in Water Matrices from a Hot Spring Area.” *Food and Environmental Virology* 14 (4): 401–9.
- World Health Organization. 2023. “Drinking-water.” Fact sheet, WHO News Room, September 13, 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>
- Vitor, Gabriel Alves, Giorge André Lando, Carolina de Albuquerque Lima Duarte, Daniela de Araújo Viana Marques, e Isabele Bandeira de Moraes D’Angelo. 2021. “Saúde e saneamento no Brasil: Uma revisão narrativa sobre a associação das condições de saneamento básico com as doenças de veiculação hídrica.” *Research, Society and Development* 10 (15): e521101522913. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22913>